

OLIV TA'LIM MUASSASALARI PEDAGOG XODIMLARIDA GENDER MADANIYATNI SHAKLLASHTIRISH

Bayjonov Furqat,

Oriental universiteti, Uzluksiz ta'lim pedagogikasi dotsenti

Tel.: +998977771375

e-mail: furqat100190@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari pedagog xodimlarida gender madaniyatni shakllantirishning xorijiy tajribasi. Shu bilan birga, ta'lim tizimiga gender madaniyatni tatbiq etish va uni boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish talab etiladi. Pedagoglarning gender madaniyatini shakllantirish muammolarini ko'rib chiqish va shakllantirish bo'yicha chora tadbirlarni amalga oshirish dolzarbligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: gender madaniyat, gender madaniyatini shakllantirish, gender tenglik, gender ta'limi, shaxs, stereotiplar.

Abstract

This article presents foreign experience in the formation of gender culture among teaching staff of higher educational institutions. At the same time, it is necessary to develop effective mechanisms for introducing gender culture into the education system and managing it. Information is provided on the relevance of considering the problems of forming gender culture among teachers and implementing measures to form them.

Keywords: gender culture, gender culture formation, gender equality, gender education, personality, stereotypes.

Jahonda pedagog xodimlar va ularning ijtimoiylashuvini barqaror rivojlanish muhitida ta'minlash bo'yicha xalqaro miqyosda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Pedagog xodimlar o'rtasida ijtimoiy madaniy munosabatlarning muntazam rivojlanishi jarayonida ularda "ommaviy madaniyat"ga qarshi immunitet hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu oliy ta'lim muassasalarida erkak va ayol xodimlar orasidagi munosabatlar va muloqotni meyorlashtirish, ularda ijtimoiy-madaniy ko'nikmalarni xosil qilish, erkaklik va ayollikka xos bo'lgan sifatlarini shakllantirishni nazarga tutadi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari xodimlarida ijtimoiy-pedagogik muhitni yaxshilash, gender madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Xorijiy ta'lim muassasalari va tashkilotlarda gender madaniyatni shakllantirish, uning ustuvor yo'nalishlarini ommalashtirishga oid islohotlar, innovatsion va xalqaro tajribalar amalga oshirilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, gender madaniyat tushunchasi ilmiy muomalaga yaqindan kirib kelgan. Mazkur yondashuvning asosini rang-barang ilmiy nazariyalar tashkil etadi. Gender tenglikka erishish, ta'lim va ijtimoiy institutlarning o'zaro faoliyat bog'liqligida gender madaniyatni rivojlantirish, bu yo'nalishda media muhitni yaratish hamda

o'qituvchilarning individual innovatsion faoliyatni tarkib toptirishga qaratilgan mexanizmni yaratish dolzarblashmoqda.

Mamlakatimizda o'tgan asrning oxirlariga kelib ta'lim jarayonida gender farqlar va o'xshashliklarni hisobga olish haqidagi fikrlar ilgari surila boshlandi. YUNESKOning 1998-yil 9-oktabrdagi anjumanida uzluksiz ta'lim tizimining maqsadi zo'ravonlik va zulmdan xoli bo'lgan jamiyatni barpo etish ekanligi e'tirof etildi. Bunga erishish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va zamonaviy metodlarini qo'llagan holda o'quv dasturlarini qayta ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan. Yangidan ishlab chiqilgan o'quv dasturlarida erkak va ayollar tengligi, qolaversa, barcha fanlarning gender omillari hisobga olingan¹³⁷.

Jahon bankining so'nggi tadqiqotlari shundan dalolat bermoqdaki, iqtisodiy rivojlanish hamda gender tenglik o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Mazkur muammoning jamiyat taraqqiyotida dolzarb ahamiyat kasb etishini so'nggi yillarda yuqori potensialga ega mamlakatlarning ularga qiziqishining ortib borayotgani misolida ham yaqqol ko'rish mumkin.

Gender tafovutlar hamda o'xshash jihatlar ta'lim jarayonida o'g'il va qizlarning ta'lim olishidagi o'xshashliklar va farqlarni hisobga olish. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Ma'lum bir jinsga mansublik bola shaxsining imkoniyatlarini belgilaydi. Bolalar orasidagi gender tafovut hamda o'xshashliklarni hisobga olishga qaratilgan izlanishlar gender pedagogikasi va psixologiyasida keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Bu ayniqsa, jinsiy tarbiya hamda bu jarayonda ruhiy imkoniyatlarni hisobga olish yo'nalishida yaqqol ko'zga tashlanadi. Jinsiy ta'lim-tarbiya – ta'lim oluvchini kelajakdagi hayotga tayyorlashda ta'sir ko'rsatuvchi ta'limiy, tarbiyaviy hamda ma'rifiy vositalar yig'indisidir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida gender tafovut hamda o'xshashliklarni inobatga olish – tabiiy ijtimoiy-pedagogik hodisa, deya e'tirof etilmoqda. Biroq didaktikada ushbu hodisaning ilmiy talqini mavjud emas. Ta'lim jarayonida gender farqlarga oid o'ziga xosliklarni hisobga olmasdan turib, ta'lim natijasining samaradorligini ta'minlash mumkin emasligi barcha mutaxassislariga ayon bo'lib bo'lmoqda. Ayniqsa, ruhshunoslar bu sohada bir qator yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar.

Hozirgi kunda pedagogikada erishilayotgan muhim yutuqlardan yana biri – gender tenglik hamda tafovutlar asosida ta'lim berish imkoniyatlarining ochilayotganidir. Bu holat ta'limni insonparvarlashtirish nuqtayi nazaridan ham dolzarb ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'lim tizimidagi gender tenglikni ta'minlashning huquqiy asoslari yaratilgan.

“Ta'lim-tarbiya jarayonida o'g'il va qiz bolalarning jamiyat va oiladagi mavqelarini anglatish, ularni oila va jamiyat hayotiga to'g'ri tayyorlashga dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda”¹³⁸.

Gender muammosi faylasuflar, jamiyatshunoslar, antropologlar, tilshunoslar, adabiyotshunoslar, psixolog hamda pedagoglarning e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda.

¹³⁷Андреева Н.И. Гендерная культура в современном российском обществе [Электронный ресурс] / Андреева Н.И. // – 2015. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/4279642/>.

¹³⁸Engelmann P., Hoffmann C., Woes V. Integrative natural sciences – results of a development project // Scientific competencies in the society of tomorrow. Vienna, 2020. – 125 p.

Genderning psixologik jihatlari taniqli ruhshunoslar Z.Freyd, T.Parsons, R.Stoller, Sh.Bern, A.Bandura, Simona de Beauvoir, A.Klima, S.Kon, Z.Usmanova, I.S.Klesina, E.G‘ozyev, O.Abdusattorova, X.R.Haydarova, sotsiologiyaga oid qirralari E.Goffman, R.Xof, A.Kolstkorova, A.Zdravomislova, A.A.Tyomkina, G.K.Zaysev va A.G.Zaysev, G.B.Urazaliyeva, falsafaga oid tomonlari Keyt Uest, D.Zimmerman, S.G.Ayvazova, I.Jerebkinalar, antropologiya bilan bog‘liq jihatlari Ye.R.Yarskaya-Smirnova, pedagogikaga oid ayrim qirralari L.Shustova, P.Repkina, O.Musurmonova, R.Safarova, G.Akramovalarning ishlarida yoritilgan. Ta‘lim jamiyatda faqatgina texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish omili bo‘libgina qolmay, ma‘naviy va iqtisodiy rivojlanishning ham muhim strategik vositasidir. Mustaqil mamlakatimizda ta‘lim sohasiga bo‘lgan munosabat doimo e‘tibor markazida bo‘lgan. Shunday ekan, ushbu vazifa ta‘lim tizimining barcha bosqichlari, ayniqsa maktabgacha ta‘lim tashkilotlari zimmasiga yuklab kelingan¹³⁹.

Bizning kuzatishlarimizdan xulosa qilinsa, aholining o‘qitish bilan shug‘ullanuvchi qatlamlarida gender notengligining maxfiy ko‘rinishlari haligacha ustunlik qilmoqda, bu esa ma‘lum darajada talabalarni o‘qish jarayonida ta‘limni qay jins vakili tomonidan olgani qay birini afzal ko‘rishini shakllantirib, ularning o‘quv faoliyatiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish joizki, Zamonaviy pedagogik hamkorlik sharoitida ancha uzoq yillarda qolgan gender qoliplarini buzish fursati yetdi. Ijtimoiy mavqe va maqomni aniqlash uchun talabalarning jinsi emas, balki ularning serharakatligi, tezkorligi, iqtidori, ijodkorligi, keng fikrliligi, mulohazakorligi, tavakkalchiligi, alohida va umumga xos xislatlari tamal vazifasini bajarishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. Андреева Н.И. Гендерная культура в современном российском обществе [Электронный ресурс] / Андреева Н.И. // – 2015. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/4279642/>.

2. Engelmann P., Hoffmann C., Woes V. Integrative natural sciences – results of a development project // Scientific competencies in the society of tomorrow. Vienna, 2020. – 125 p.

3. Egamberdiyeva N.M. Ta‘lim tizimida gender tengligini ta‘minlash masalalari (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.1011172>

¹³⁹Egamberdiyeva N.M. Ta‘lim tizimida gender tengligini ta‘minlash masalalari (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.1011172>